

STRATEGI KEPEMIMPINAN EFEKTIF DALAM MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI

¹Uswatun Khasanah, ²Fisman Bedi, ³Ahmad Fauzan

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Article Info

Article History:

Received: mm dd, yyyy

Revised: mm dd, yyyy

Accepted: mm dd, yyyy

Keywords:

Effective Leadership,
Organizational Change,
Strategy.

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe Effective Leadership Strategies in Managing Organizational Change. This type of research is a literature study, namely a study by collecting various sources of data and information through books related to the subject of the study. the method used in making this research is a normative legal approach, legal investigation is carried out by examining library documents or data as the basis for investigation in accordance with regulations or documents related to the problem being investigated. The data collection technique in this research is library research, this research uses data analysis techniques by selecting, comparing, combining, and compiling different definitions so that relevant definitions are found. The results showed that community service in the form of learning Tajweed in reading the Qur'an using the demonstration method at TPA Gedung Harapan Village, Jati Agung District, South Lampung Regency can run smoothly even with various shortcomings. The learning process is carried out by face-to-face teaching directly teaching the Koran, providing material and providing games so that students easily understand how to read the Qur'an properly and correctly according to the rules.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Kepemimpinan Efektif,
Perubahan Organisasi,
Strategi.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Kepemimpinan Efektif Dalam Mengelola Perubahan Organisasi. Jenis riset ini merupakan studi kepustakaan, yaitu studi dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi melalui buku-buku yang berkaitan dengan pokok Penelitian. metode yang digunakan dalam pembuatan riset ini merupakan pendekatan hukum normatif, penyidikan hukum dilakukan dengan memeriksa dokumen keperustakaan atau data sebagai dasar penyidikan sesuai dengan peraturan atau dokumen yang berkaitan terhadap masalah yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam riset ini yaitu riset pustaka, riset ini menggunakan teknik analisis data dengan memilih, membandingkan, menggabungkan, dan menyusun definisi berbeda sehingga ditemukan definisi yang relevan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengabdian masyarakat berupa pembelajaran Tajwid dalam membaca al-qur'an dengan metode demonstrasi di TPA Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan lancar meski dengan berbagai kekurangan. Proses pembelajaran dilakukan dengan pengajaran tatap muka langsung mengajar mengaji, memberikan materi dan memberikan permainan agar santri mudah memahami cara membaca al-qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah.

Publishing Info

Copyright © 2021 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

✉ **Corresponding Author:** (1) Name of Corresponding Author, (2) Department of Corresponding Author, (3) Institution of Corresponding Author, (4) Address, City, Postal Code, Country, (5) Email: corresp-author@mail.com

Introduction

Pengelolaan perubahan menjadi tantangan utama bagi organisasi di era dinamika dan kompleksitas yang tinggi (Kurniawan, 2014). Dalam konteks ini, kepemimpinan memiliki peran kritis dalam menentukan sejauh mana organisasi dapat berhasil menghadapi dan mengelola perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami strategi kepemimpinan efektif yang dapat diterapkan dalam menghadapi dan merespon perubahan organisasi.

Organisasi modern dihadapkan pada perubahan yang konstan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan struktural, atau perubahan dalam tuntutan pasar dapat menciptakan tekanan besar bagi organisasi (Andriani, 2015). Strategi kepemimpinan yang efektif menjadi kunci dalam menavigasi dinamika perubahan ini (Taufan et al., 2021). Mengelola perubahan memerlukan kepemimpinan yang mampu memahami dan merespon tantangan yang timbul. Kepemimpinan yang tidak efektif dapat menjadi hambatan dalam implementasi perubahan, sedangkan kepemimpinan yang efektif dapat menjadi kekuatan penggerak perubahan (Usman & Raharjo, 2013).

Perubahan organisasi tidak hanya melibatkan aspek struktural dan prosedural tetapi juga memiliki dampak pada tingkat psikologis dan sosial anggota organisasi (Adiyono, 2022). Kepemimpinan yang efektif harus mampu memahami dan mengelola dampak emosional serta dinamika sosial yang terjadi selama proses perubahan. Strategi kepemimpinan yang efektif dapat mencakup aspek komunikasi yang baik, pemberdayaan tim, pemahaman mendalam mengenai perubahan, dan kemampuan untuk mengatasi resistensi (B.k, 2019). Penelitian ini akan membahas pentingnya strategi kepemimpinan yang tepat dalam konteks mengelola perubahan organisasi.

Perubahan merupakan suatu konsisten yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah, kemajuan teknologi, dan perubahan tuntutan pasar sering kali mendorong organisasi untuk beradaptasi agar tetap relevan. Dalam menghadapi perubahan ini, peran seorang pemimpin sangat menentukan dalam menentukan arah dan keberhasilan transformasi organisasi (Fahri et al., 2022). Artikel ini akan membahas strategi kepemimpinan efektif dalam mengelola perubahan organisasi, mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci yang dapat membimbing pemimpin dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan perubahan.

Penting untuk memahami bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar posisi formal, melainkan suatu kualitas yang dapat ditemukan pada berbagai tingkatan organisasi. Dalam konteks perubahan, kepemimpinan perlu dilihat sebagai suatu skill yang mampu menggerakkan energi dan sumber daya organisasi menuju visi masa depan yang diinginkan (Indriyani & Widodo, 2019). Sebagai hasilnya, kepemimpinan efektif bukan hanya tentang pengambilan keputusan yang taktis, tetapi juga tentang membangun keterlibatan, mendukung inovasi, dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung perubahan. Pendekatan kepemimpinan transformasional menjadi salah satu fokus utama dalam membahas perubahan organisasi. Pemimpin transformasional mampu mengilhami, memotivasi, dan membimbing anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selain itu, kepemimpinan partisipatif juga mendapat sorotan karena melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang akan terjadi. Adapun, kepemimpinan adaptif menunjukkan kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara cepat dan fleksibel.

Penting untuk mengenali bahwa keterlibatan karyawan memegang peran penting dalam suksesnya perubahan organisasi. Karyawan yang merasa terlibat memiliki motivasi yang lebih tinggi dan cenderung menerima perubahan dengan lebih positif (Taufan et al., 2021). Oleh karena itu, komunikasi efektif menjadi kunci dalam menjembatani pemahaman antara pemimpin dan karyawan, menciptakan saluran komunikasi terbuka yang meminimalkan ketidakpastian. Keterlibatan pemimpin dalam mengembangkan budaya organisasi yang mendukung perubahan juga tidak dapat diabaikan. Budaya organisasi yang mempromosikan inovasi, pembelajaran berkelanjutan, dan adaptabilitas akan mempercepat proses perubahan. Melalui penekanan pada nilai-nilai ini, pemimpin dapat membentuk landasan budaya yang mendorong karyawan untuk bersama-sama menghadapi dan merangkul perubahan.

Sebagai pemahaman mendalam tentang peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan organisasi, artikel ini akan menguraikan lebih rinci strategi-strategi yang telah disebutkan, memberikan pandangan praktis bagi pemimpin yang berada di garis depan perubahan (Ikma, 2021). Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan kontribusi pada pemahaman konsep kepemimpinan yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi perubahan organisasi.

Keterlibatan pemimpin dalam mengembangkan budaya organisasi yang mendukung perubahan juga tidak dapat diabaikan. Budaya organisasi yang mempromosikan inovasi, pembelajaran berkelanjutan, dan adaptabilitas akan mempercepat proses perubahan. Melalui penekanan pada nilai-nilai ini, pemimpin dapat membentuk landasan budaya yang mendorong karyawan untuk bersama-sama menghadapi dan merangkul perubahan.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan organisasi. Dengan memahami strategi yang berhasil, organisasi dapat mengembangkan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terus-menerus. Melalui analisis strategi kepemimpinan efektif dalam mengelola perubahan organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemimpin organisasi untuk menghadapi tantangan perubahan dan meningkatkan kemampuan adaptasi serta kelangsungan organisasi dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.

Method

Jenis riset ini merupakan studi kepustakaan, yaitu studi dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi melalui buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan (Hamzah,2019), metode yang digunakan dalam pembuatan riset ini merupakan pendekatan hukum normatif, penyidikan hukum dilakukan dengan memeriksa dokumen keperustakaan atau data sebagai dasar penyidikan sesuai dengan peraturan atau dokumen yang berkaitan terhadap masalah yang diselidiki (Soekarno,2001). Riset ini menggunakan sumber berupa buku, artikel, jurnal dan website terkait dengan pokok pembahasan diatas. Teknik pengumpulan data dalam riset ini yaitu riset pustaka, dengan cara pengumpulan data dengan mempelajari bahan pustaka seperti buku, laporan riset yang diambil dari sumber cetak (Hamzah,2019), riset ini menggunakan teknik analisis data dengan memilih,membandingkan, menggabungkan, dan menyusun definisi berbeda sehingga ditemukan definisi yang relevan (Yusnita dan Aslami,2022).

Results and Discussion

Kepemimpinan efektif memainkan peran kritis dalam mengelola perubahan organisasi yang dinamis dan kompleks. Dalam konteks ini, strategi kepemimpinan menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan perubahan dengan optimal. Penelitian terdahulu

mengindikasikan bahwa keberhasilan perubahan organisasi seringkali terkait erat dengan kemampuan pemimpin dalam mengembangkan strategi kepemimpinan yang adaptif dan proaktif. Menurut Cummings dan Worley dalam (Ishaq et al., 2016), kepemimpinan efektif dalam mengelola perubahan bukan sekadar menentukan arah perubahan, tetapi juga memastikan bahwa organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan internalnya.

Ada beberapa faktor dalam strategi kepemimpinan efektif dalam mengelola perubahan organisasi mencakup komunikasi yang transparan dan terbuka, pengembangan visi yang inspiratif, serta kemampuan untuk membimbing dan membina tim. Hasil penelitian oleh Kotter dalam (Guntoro, 2020) menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu mengkomunikasikan secara jelas alasan di balik perubahan, menyampaikan visi yang meyakinkan, dan menggandeng keterlibatan karyawan dapat meningkatkan akseptabilitas perubahan dan mengurangi resistensi.

Pemimpin juga perlu menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Hasil penelitian oleh Armenakis dan Harris dalam (Abroto et al., 2021) menyoroti pentingnya kepemimpinan yang inovatif dan berani dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung eksperimen dan pembelajaran. Pemimpin yang mendorong inovasi memberikan dampak positif terhadap kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

Selain itu, partisipasi aktif karyawan dalam proses perubahan juga ditemukan sebagai elemen penting dalam strategi kepemimpinan efektif. Penelitian oleh Beer dan Nohria (Lestari, 2019) menekankan pentingnya melibatkan karyawan dari berbagai tingkatan dalam pengambilan keputusan perubahan. Pemimpin yang mampu menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dapat membangun dukungan internal yang kuat dan mengurangi resistensi.

Penelitian terakhir menggarisbawahi peran pelatihan dan pengembangan kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas strategi kepemimpinan. Menurut Avolio dan Gardner dalam (Guntoro, 2020), pemimpin yang mengikuti pelatihan kepemimpinan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola perubahan secara efektif dan memimpin dengan kebijaksanaan. Secara keseluruhan, strategi kepemimpinan efektif dalam mengelola perubahan organisasi melibatkan sejumlah faktor kunci, termasuk komunikasi yang transparan, pengembangan visi inspiratif, adaptabilitas

terhadap perubahan, inovasi, partisipasi karyawan, dan pelatihan kepemimpinan. Melibatkan karyawan, memahami kebutuhan pasar, dan memiliki keterampilan kepemimpinan yang memadai adalah perlu sekali dalam mencapai keberhasilan dalam menghadapi perubahan organisasi. Studi-studi ini memberikan landasan penting bagi pemimpin organisasi untuk mengembangkan strategi kepemimpinan yang efektif dan responsif dalam menghadapi perubahan yang berkelanjutan.

Conclusion

Pengabdian masyarakat berupa pembelajaran Tajwid dalam membaca al-qur'an dengan metode demonstrasi di TPA Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan lancar meski dengan berbagai kekurangan. Proses pembelajaran dilakukan dengan pengajaran tatap muka langsung mengajar mengaji, memberikan materi dan memberikan permainan agar santri mudah memahami cara membaca al-qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah.

References

- Abroto, A., Maemonah, M., & Ayu, N. P. (2021). Pengaruh Metode Blended Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 1993–2000. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.703>
- Adiyono, A. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru. *Fikruna*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.56489/fik.v4i1.56>
- Andriani, D. E. (2015). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Upaya Mewujudkan Sekolah Efektif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Uny*, 112096.
- B.K, M. T. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 3(01), Article 01. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/3170>
- Fahri, F., Lubis, M. J., & Darwin. (2022). Gaya Kepemimpinan Demokratis Guru Pada Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Basicedu*, 6(3), Article 3.
- Guntoro, G. (2020). Supervisi Pengawas Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Stimulus Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1100>
- Ikma, A. D. (2021). *Peran Efikasi Diri, Budaya Birokrasi, Kepemimpinan Adaptif, Dan Employability Terhadap Perilaku Kerja Inovatif* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/196613>
- Indriyani, M., & Widodo, J. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Guru Dan Fasilitas Belajar Terhadap Kualitas Pembelajaran Kewirausahaan. *Economic Education Analysis Journal*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i2.31509>
- Ishaq, I., Yusrizal, Y., & Bahrin, B. (2016). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Sma Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh Dan Sma Negeri 3 Meulaboh. *Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1), 73506.
- Kurniawan, A. (2014). Pemimpin Dan Kepemimpinan Efektif (Kajian Pustaka). *Prosiding Sembistek 2014*, 0, Article 0.
- Lestari, L. (2019). *Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kualitatif Di Mts Masyariqul Anwar Labuan Caringin)* [Diploma, Uin Smh Banten]. <http://repository.uinbanten.ac.id/3945/>
- Taufan, J., Maria, R., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2021). Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Upaya Mewujudkan Madrasah Efektif. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.572>
- Usman, H., & Raharjo, N. E. (2013). Strategi Kepemimpinan Pembelajaran Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/cp.v5i1.1253>